

RODOVIA BR-319: CONDIÇÕES, PATOLOGIAS, VIABILIDADE TÉCNICA ECONÔMICA E IMPLICAÇÕES POLÍTICAS

[Engenharias, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 25/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10040182

James Santos de Souza

INTRODUÇÃO

A Rodovia BR-319, localizada no estado do Amazonas, representa um ponto crítico na infraestrutura rodoviária brasileira. Sua importância econômica e estratégica é inegável, ligando a cidade de Porto Velho (RO) a Manaus (AM), possibilitando o acesso ao coração da Amazônia. No entanto, a BR-319 enfrenta desafios significativos em termos de condições precárias, patologias, questões ambientais e decisões políticas controversas que impactam seu desenvolvimento. Este artigo aborda uma análise abrangente desses aspectos, buscando compreender a viabilidade técnica e econômica da revitalização e expansão da BR-319, bem como as implicações políticas que afetam seu progresso.

DESENVOLVIMENTO

CONDIÇÕES E PATOLOGIAS DA BR-319

A BR-319 apresenta condições críticas em sua infraestrutura, incluindo asfalto danificado, pontes precárias e trechos alagados. A região em que a rodovia está inserida possui características climáticas e geográficas desafiadoras, contribuindo para o surgimento de patologias como erosões, deslizamentos de terra e problemas estruturais em pontes. Além disso, a rodovia atravessa áreas de preservação ambiental, exigindo cuidados especiais para minimizar impactos negativos.

VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA

A viabilidade técnica e econômica da revitalização da BR-319 é objeto de considerável debate. Por um lado, a recuperação da infraestrutura é vista como crucial para integrar economicamente a região amazônica, possibilitando o escoamento da produção e fomentando o desenvolvimento local. Por outro lado, os altos custos de revitalização e manutenção, aliados às peculiaridades ambientais da região, levantam questões sobre a sustentabilidade dessa empreitada.

METODOLOGIA

Esta pesquisa adota uma abordagem qualitativa, incluindo revisão bibliográfica e análise documental. A coleta de dados compreendeu estudos prévios, relatórios governamentais, artigos científicos e fontes oficiais. A análise dos dados foi realizada através de comparação e síntese das informações obtidas, buscando identificar padrões e tendências relacionados à BR-319.

REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico deste estudo baseia-se em conceitos de infraestrutura rodoviária, gestão de projetos, análise de custo-benefício e impactos ambientais. Autores como Blanco (2018) e Silva (2020) fornecem insights valiosos sobre a importância da infraestrutura rodoviária na integração econômica, enquanto Oliveira (2019) aborda a necessidade de considerar aspectos ambientais na tomada de decisões.

RESULTADOS COM EVIDÊNCIAS

Os resultados desta pesquisa indicam que a revitalização da BR-319 é uma necessidade imperativa para a integração regional e desenvolvimento econômico da Amazônia. No entanto, os custos envolvidos, tanto financeiros quanto ambientais, devem ser cuidadosamente ponderados. As evidências destacam que a viabilidade econômica da BR-319 está intrinsecamente ligada à sustentabilidade ambiental e ao compromisso político em adotar medidas responsáveis.

CONCLUSÕES

A BR-319 é um projeto de grande relevância para o desenvolvimento socioeconômico da Amazônia. Suas condições precárias e as patologias enfrentadas representam desafios que precisam ser superados para garantir a viabilidade do empreendimento. A pesquisa demonstrou que a integração de aspectos ambientais, técnicos e econômicos é fundamental para tomar decisões informadas sobre a revitalização da rodovia. Além disso, é essencial que as decisões políticas estejam alinhadas com o compromisso de promover o desenvolvimento sustentável.

REFERÊNCIAS

Blanco, A. L. (2018). *Infraestrutura Rodoviária e Desenvolvimento Econômico: Uma Análise Integrada*. Editora Nacional.

Oliveira, M. S. (2019). Sustentabilidade Ambiental na Infraestrutura Rodoviária: Desafios e Perspectivas. *Revista Brasileira de Meio Ambiente*, 14(2), 78-92.

Silva, R. J. (2020). *Desenvolvimento Regional e Infraestrutura: O Papel das Rodovias no Contexto Amazônico*. Editora da Universidade Federal do Amazonas.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded) Venha
fazer parte de
nosso time de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil